

HYPERBOREA

REVISTA DE ENSAYO & CREACIÓN

obligatory
manifesto

Ceci n'est pas le cinéma.
C'est une pipe.
Et la pipe est un autobus.

Deathly silence, that special lack of
M. O. S., has been broken. R. I. P. Rip.
«All writing is pigshit.»
– Antonin Artaud.

SPEED rises loudly from these ashes
promising to be a more provocative,
substantial, and controversial forum for
dialogue on concerns of the so-called
independent filmmaker and film artist. In
the current neo-conservative climate of
fear to speak openly for fear of reprisal,
SPEED encourages uncompromised and
original points of view that do not pander
to necessarily popular or «correct»
opinions and theories, but instead
stimulate fresh currents of thought which
inform another forum of discourse which
unfolds not on paper but upon the screen.

This is pigshit.

Pigshit is fertile.

Things grow in pigshit.

manifesto

obligatorio

Ceci n'est pas le cinéma.
C'est une pipe.
Et la pipe est un autobus.

*El silencio sepulcral, esa característica
ausencia del M. O. S., se acabó. R. I. P. Rip.
«Toda escritura es mierda de cerdo.»
– Antonin Artaud.*

*SPEED se alza con estrépito desde estas
cenizas prometiendo ser un foro más
provocador, sustancial y polémico de diálogo
sobre lo que preocupa a los llamados cineasta
y artista del cine independientes. En el actual
clima neoconservador de miedo a hablar
abiertamente por miedo a represealias,
SPEED alienta puntos de vista originales e
intransigentes que rehuyan opiniones o
teorías necesariamente populares o
«correctas» para, en cambio, estimular
nuevas corrientes de pensamiento que
aporten a un nuevo foro de discusión, uno
que no se despliega en el papel sino en la
pantalla.*

Esto es mierda de cerdo.

La mierda de cerdo es fértil.

En la mierda de cerdo crecen cosas.

We demand our place in the pigsty– to wallow in cinematically fertile pigshit.

This is the higher meaning beneath
Cineworks, big words and
Hollywood.

In other shitty words, we demand
fresh (not outdated) raw stock,
processing and workprints, all post
production and distribution costs, and
a small per diem adequate to subsist
meagerly upon.

In short, we claim our right to be
filmmakers and film artists, our right
to free, unregimented filmic discourse.

Film itself is a motion which
transgresses ideological stasis, and
antidotes thought processes which
ruminate in the mire of deepest
swelling cosmic awareness born out of
the absolute terror of mortality.

*Exigimos nuestro lugar en el chiquero:
revolcarnos en la mierda
cinematográficamente fértil. Éste es el sentido
más profundo que encierra Cineworks,
palabras grandilocuentes y Hollywood.*

*Dicho con otras palabras, de mierda:
exigimos películas vírgenes (no vencidas),
revelado y copias de trabajo, cubrir todos los
costos de posproducción y distribución, y un
pequeño viático para una mínima
subsistencia.*

*En resumen, reclamamos nuestro derecho a
ser cineastas y artistas del cine, nuestro
derecho a un discurso fílmico libre, no
regimentado. El mismo cine es un
movimiento que transgrede el estatismo
ideológico y un antídoto contra los procesos
de pensamiento rumiantes en el fango de la
más inflamada conciencia cósmica surgida
del terror absoluto a la mortalidad.*

We must stand up as women and men that are pigs in sheeps clothing. We reveal the sky which is the totality of emptiness inscribed on the insides of our bloody eyelids. This is tomorrow as yesterday is today and, in the meantime, we demand an end to all such idiocy. In between time, we allow and disallow the filling and emptying of screens, glasses, bellies and graves. In the same breath, we personify and deny the lies of monuments, museums, film histories, theoretical reckonings, the hardening of concrete, and the gravity of our own enunciations.

We inject the institutional pedagogy of our own heirarchical nemesis into our celluloid veins. Industrial work ethics and technocracy run rampant in silicon chips which fire the empirical solenoids of our consciousness. The transmigration of intentionality takes away from film and changes into the fabric of the institution of film. The embalmed optimism of circular production and distribution chasing its own tail.

The language of the possible is corrupted by the administration of the material, egocentrism, the acid reigns of star wars factories, glutony, patriarchy and martyrdom, and the pith of promised utopias and ruined wealth. Corrupted language, glimpsed in its making and unmaking, epitaph to sterile stream, the fashionable, and the risings and fallings of the fortunes of our excesses. Slaughtered forest forgotten. In the flash of the instantaneous, flickerings of future projections, a moment of reconnaissance, resistance, submission--death and birth of effective response. The jaded romance of a trapeze without net, the elegance of rope taut around neck. We step briskly over these chasms.

Debemos ponernos de pie como las mujeres y los hombres que somos, cerdos cubiertos con pieles de oveja. Revelamos el cielo, que es la totalidad del vacío inscrito en el interior de nuestros párpados ensangrentados. Esto es el mañana como el ayer es hoy y, mientras tanto, exigimos un punto final a toda esta idiotez. Entretanto, permitimos y abjuramos del llenado y el vaciado de pantallas, vasos, vientres y tumbas. En un mismo aliento, personificamos y negamos las mentiras de los monumentos, los museos, las historias del cine, los razonamientos teóricos, el hormigón en duro y la importancia de nuestras propias enunciaciones.

Inyectamos la pedagogía institucional de nuestra propia y jerárquica némesis en nuestras venas de celuloide. La ética industrial del trabajo y la tecnocracia se propagan sin control desde circuitos integrados que disparan los solenoides empíricos de nuestra conciencia. La transmigración de la intencionalidad se aleja del cine y se transforma en la trama misma de la institución del cine. El optimismo embalsamado de la producción y la distribución circulares corre tras su propia cola.

El lenguaje de lo posible se corrompe bajo la administración de lo material, el egocentrismo, los ácidos reinados de las fábricas estilo star wars, la glotonería, el patriarcado y el martirio, lo esencial de prometidas utopías y una prosperidad en ruinas. Lenguaje corrompido, fugazmente visto en su hacer y deshacer, epitafio para la corriente estéril, lo que está de moda, y los ascensos y las caídas de la suerte de nuestros excesos. Masacrados bosques olvidados. En la refulgencia de lo instantáneo, destellos de proyecciones futuras, un instante de reconocimiento, resistencia, sumisión — muerte y nacimiento de la eficacia de la respuesta. El desencantado relato de un trapezio sin red, la elegancia de una cuerda tensa alrededor del cuello. Avanzamos a paso firme sobre estos abismos.

Our mouths are stopped with the dust of our own intimidation, oppression and exploitation— our own complicity in the enterprise of cultural internment. We make designs of impartiality in midst of mindless acquiescence to political amnesia, fantasy gardens of untenable premises and nauseating redundancies.

These are the tapeworms of nuclear annihilation, the same plague that has infected the luminous body, our body— our cinema today.

The torture of our understanding on racks of the acceptable— imagistic nonsense, proper angles, proper lighting, proper plots, cancerous hemorrhoids of desire and apparent delight— cultural dissemination, sinews of stance, the structure of freedom and its utter confinement within the dictates of ownership and the owned, the separation of the viewed and the viewer.

This vacuous meeting place where there is no meeting.

The consequence of:

a) text which we both write and are written into, b) the Pepsi challenge which implies Coke and the assassination of Allende, c) profits of napalm reinvested in Nicaragua, El Salvador and South Africa, d)

General Electric projection and exciter bulbs, advanced weapons and missile guidance systems, and e) the bloodletting of our textuality, the blunt inclusion of our readings and misreadings within the convenience store of interpretation.

Tenemos la boca llena del polvo de nuestra propia intimidación, opresión y explotación —nuestra propia complicidad con el sistema de confinamiento cultural.

Trazamos diseños de imparcialidad en medio de una acquiescencia ciega a la amnesia política, jardines de fantasía de premisas insostenibles y redundancias nauseabundas.

Éstas son las lombrices solitarias de la aniquilación nuclear, la misma plaga que ha infectado el cuerpo luminoso, nuestro cuerpo —nuestro cine actual.

La tortura de nuestro entendimiento en los límites de lo aceptable —imaginería sin sentido, ángulos adecuados, iluminación adecuada, argumentos adecuados, hemorroides cancerosas del deseo y del disfrute aparente— una disseminación cultural, el puntal de una postura, la estructura de la libertad y su total confinamiento bajo los dictados de la posesión y lo poseído, la separación entre lo observado y el observador. Este punto de encuentro vacío donde no hay encuentro.

La consecuencia de: a) un texto donde escribimos y a la vez somos escritos, b) el desafío Pepsi, que implica a Coca-Cola y el asesinato de Allende, c) las ganancias del napalm reinvertidas en Nicaragua, El Salvador y Sudáfrica, d) las lámparas de proyección y excitadoras de General Electric, armas avanzadas y sistemas de guía de misiles, y e) el desangramiento de nuestra textuality, la brutal inclusión de nuestras lecturas y malas lecturas en la tienda de conveniencia de la interpretación.

Fotografía: Scott Haynes

WE REJECT THE REGURGITATION
AND REGULATION OF IDENTITY.

WE REFUSE THE
DISAPPEARANCE OF OUR
SPECIES.

WE PRONOUNCE DEAD ON
ARRIVAL THOSE ASLEEP AT THE
WHEEL

OF THE GRAY SCALE.

WE REPUDIATE NATIONALISTIC
APOLOGIES FOR NARCISSISM.

WE CAST TO THE WINDS
THE PETTY FORMALISM OF
PRETTY MOTION
PICTURE MAKERS.

*RECHAZAMOS LA
REGURGITACIÓN Y REGULACIÓN
DE LA IDENTIDAD.*

*NOS NEGAMOS A LA
DESAPARICIÓN DE NUESTRA
ESPECIE.*

*DECLARAMOS MUERTOS AL
LLEGAR A LOS DORMIDOS AL
VOLANTE DE LA ESCALA DE
GRISES.*

*REPUDIAMOS LAS DISCULPAS
NACIONALISTAS FUNCIONALES
AL NARCISISMO.*

*LANZAMOS AL VIENTO EL
INSIGNIFICANTE FORMALISMO
DE LOS FABRICANTES DE
IMÁGENES BONITAS.*

WE FEED TO THE DOGS
BOOTLICKING AND BROWN-
NOSING
CAREERIST OPPORTUNISTS.
WE DISCARD SOAP OPERA
REVOLUTIONS.
WE REFUSE THE LIMITS OF
HUMAN SIGHT AND PERCEPTION
ITSELF.
WE TORTURE MECHANISMS OF
CINEMATIC MANIPULATION AND
CONTROL.
WE GARROT DEVICES OF
ROMANTIC IRONY AND
SENTIMENTAL
NOSTALGIA.
WE REJECT THE APPARENT
FINALITY OF OUR OWN
REJECTIONS.
WE REVILE THE PLASTIC BASE OF
DOMINANT CINEMA.
WE ERASE MYTHOLOGICAL
SYSTEMS OF AUTHORITY
INCLUDING
OUR OWN.
WE DENY THE DISAPPEARANCE
OF IMAGES IN WHITE LIGHT AND
DARKNESS.
WE ADVISE YOU TO DO THE
SAME.

*ECHAMOS A LOS PERROS A LOS
LAMEBOTAS Y TREPADORES
OPORTUNISTAS DE CARRERA.
DESECHAMOS LAS
REVOLUCIONES DE TELENOVELA.
RECHAZAMOS LOS LÍMITES DE LA
VISIÓN HUMANA Y DE LA
PERCEPCIÓN MISMA.
TORTURAMOS LOS MECANISMOS
DE MANIPULACIÓN Y CONTROL
CINEMÁTICOS.
ESTRANGULAMOS LOS
DISPOSITIVOS DE LA IRONÍA
ROMÁNTICA Y LA NOSTALGIA
SENTIMENTAL.
RECHAZAMOS LA APARENTE
FINALIDAD DE NUESTROS
PROPIOS RECHAZOS.
REPUDIAMOS LA BASE PLÁSTICA
DEL CINE DOMINANTE.
BORRAMOS LOS SISTEMAS
MITOLÓGICOS DE AUTORIDAD,
INCLUIDO EL NUESTRO.
NEGAMOS LA DESAPARICIÓN DE
LAS IMÁGENES EN LUZ BLANCA Y
EN LA OSCURIDAD.
LES ACONSEJAMOS HACER LO
MISMO*

●

WE SMILE UPON THE SCREEN
UNINHIBITED BY DOGMATIC,
BARK-BARKS.
WE SALUTE THOSE BEYOND THE
LAWS OF DETERIORATING
RETURNS.

●

*SONREÍMOS FRENTE A LA
PANTALLA, DESHINIBIDA ANTE
LOS LADRIDOS DOGMÁTICOS.
SALUDAMOS A QUIENES ESTÁN
MÁS ALLÁ DE LAS LEYES DE
LOS RETORNOS DEL DETERIORO.*

WE ORDAIN INSPIRED PHOTONS
WASHED-UP ON OPEN
CINEMATIC
SHORES.
WE BASK IN
UNACCOMMODATED TONGUES
OF SPONTANEOUS
UTTERINGS –
AMORPHIC CURB SIDE
ENGAGEMENT WITH
CONFLUENCE AND
PLEASURE
GUARDING THE MATERIAL OF
CONFIDENCE
LIKE A YELLOW BOARD AGAINST
SOMETHING NEITHER YOU NOR I
WILL EVER GET BACK TO:
PUT IT TO YOUR EAR AND
LISTEN,
SPEECHLESS FROM THE SHOTS
OF TODAY
WE SEE BETWEEN THE
DEVELOPMENT OF CATEGORIES
THE PRACTICE
SUCCEEDING EXPECTATIONS OF
SHOCK.

Haynes and Hockenhull, with
Chomyn

*ORDENAMOS INSPIRADOS
FOTONES QUE EL MAR HA
DEPOSITADO EN
ORILLAS
CINEMÁTICAS ABIERTAS.
NOS DELEITAMOS EN LENGUAS
INADAPTADAS DE
EXPRESIONES
ESPONTÁNEAS – ENCUENTRO
AMORFO AL PIE DE LA ACERA
CON LA CONFLUENCIA Y EL
PLACER
EN RESGUARDO DEL MATERIAL
DE LA CONFIANZA COMO UN
CARTEL AMARILLO CONTRA
ALGO A LO QUE
NI USTEDES NI YO
HEMOS DE VOLVER:
APROXÍMENLO A LA OREJA Y
ESCUCHEN, MUDOS POR LAS
TOMAS DE HOY
VEMOS ENTRE EL DESARROLLO
DE LAS CATEGORÍAS
LA PRÁCTICA SUPERANDO LAS
EXCPECTIVAS DEL SHOCK.*

Haynes y Hockenhull, junto con
Chomyn

Traducción: Ana Lía Gabrieloni / Rubén Guzmán

Referencia electrónica || Haynes, Scott, Oliver Hockenhull y Doug Chomyn. «*Manifesto/Manifiesto.*» *Hyperborea. Revista de ensayo y creación*, no. 8, 2028, pp. 127–135. Traducción del original en *Speed*, no. 1, 1987, pp. 4–8.

URL: <https://www.hyperborea-labtis.org/es/paper/manifestomanifiesto-393>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17739901>